

INNOVATSION SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA QURILISH SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISH

Goziyev Murodjon Shokirjonovich

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403695>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari, shu jumladan, korxonalarining innovatsion faoliyatini ushbu taraqqiyotning asosiy omili sifatida qarash, ilm-fan, ishlab chiqarish, ta'lim va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni tashkil etish korxonalarining iqtisodiy va innovatsion rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Resurs, ishlab chiqarish, ichki salohiyat, innovatsion salohiyat, metodologik va uslubiy apparat.

Abstract: this article discusses the areas of development of the economy, including the consideration of the innovative activities of enterprises as a key factor in this development, the organization of ties between science, production, education and society, as important in the economic and innovative development of enterprises.

Keywords: Resource, Production, internal potential, innovative potential, methodological and methodological apparatus.

Globalashuv va integratsiya jarayonlari, raqobat qoidalarining keskinlashuvi, geosiyosiy o'zgarishlar va jahon iqtisodiy makonida ishlab chiqarish hamda texnologik kuchlarning qayta taqsimlanishi uning barcha ishtirokchilari oldiga o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va rivojlantirish zaruratini qo'ymoqda. Iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari, shu jumladan, korxonalarining innovatsion faoliyatini ushbu taraqqiyotning asosiy omili sifatida qarash, ilm-fan, ishlab chiqarish, ta'lim va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni tashkil etish korxonalarining iqtisodiy va innovatsion rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan innovatsion salohiyat samaradorligini oshirishning fundamental va amaliy jihatlarini o'rganish katta e'tibor qaratilayotgan asosiy masala sanaladi.

Shunday bo'lsada xo'jalik yurituvchi korxonalarining innovatsion faoliyati va innovatsion salohiyatni boshqarish bilan bog'liq masalalar hali ham munozarali bo'lib qolmoqda. Shu o'rinda aytish lozimki, Ye.A.Lapteva[1] ta'rifi bilan aytganda, innovatsion jarayonlar iqtisodiy tizimning asosiy bo'g'ini bo'lgan korxonaning modernizatsiya va yangilanish qobiliyatini ochib beruvchi, texnik yetakchilik va ustunligini belgilaydigan innovatsion salohiyatidir. Innovatsiya nazariyasida uning tarkibiy qismlari sifatida uch turini ajratib ko'rsatish mumkin. Bular umumiy innovatsion salohiyat: resurs, ishlab chiqarish va ichki salohiyat iqtisodiy kategoriya sifatida namoyon bo'ladi[2].

Mamlakatimizda innovatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha haqiqiy harakat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.04.2018 yildagi PQ-3682-sonli "Innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliyotga tatbiq etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori bo'lib, unda "Ilmiy va amaliy tadqiqotlar natijalarini va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash jarayonlariga nou-xauning keng joriy etilishi, bu borada ilmiy tashkilotlar va real iqtisodiyot tarmoqlari korxonalari o'rtasidagi yaqin hamkorlik mamlakatning jadal innovatsion rivojlanishidagi eng muhim omil hisoblanadi" deb ta'kidlab o'tilgan.

Innovatsiya nazariyasining asoschisi bo'lib avstriyalik olim Y.Shumpeter hisoblanadi. 1911 yilda u radikal texnologik o'zgarishlarni rag'batlantirish iqtisodiy tanazzulni jadal yengish uchun

imkoniyatlar yaratishini asoslab bergan. Keyinchalik, XX asrning 30-yillarida olim “innovatsiya” tushunchasini ilm sohasiga kiritdi.

MDH olimlaridan V.A.Balukova, I.A. Sadchikov, V.Ye.Somovlar[3] innovatsiyani ixtirodan foydalanish jarayoni deb hisoblaydilar. I.T.Balabanovning ishlarida innovatsiya tushunchasi natija sifatida o‘rganiladi. Shu bilan birga, adabiyotlarni tahlili natijasida uning paydo bo‘lish sabablari to‘g‘risida olimlarning turli xil yondoshuvlari mavjudligini ko‘rsatadi[4].

Mahalliy olimlardan I.Abdurahmonovning fikriga ko‘ra, “Ilm mablag‘ga aylansa, ana shu innovatsiya”[5] deb ta‘riflaydi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar Sh.N.Zaynutdinov, D.Shodiyeva, I.S.Xotamov, M.Rasulov, A.E.Norov, G.P.G‘ulomovalar[6] o‘zlarining ilmiy izlanishlarida sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish borasida inson omili, kadrlarning o‘rni hamda innovatsion ishlanmalardan foydalanishga oid yondashuvlarni aks ettirganlar.

Innovatsion rivojlanish nazariyasini tahlil qilish turli ilmiy maktablarning rivojlanishiga qo‘shgan hissasini kuzatish imkonini beradi. Dastlabki bosqichda innovatsiyalar nazariyasining fundamental asoslari shakllantirildi, ularning mehnat unumdorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab berildi (merkantilistlar - A. Monkreyen, T. Men, A. L. Ordin-Nashekin, I.T.Pososhkov va boshqalar[7]; fiziokratlar - F.Kene, A.Tyurgo, C.Bodo, I.Tyunen va boshqalar[8]. Innovatsiya nazariyasi bo‘yicha keyingi rivojlanish bosqichi innovatsiyani iqtisodiy o‘rish omili sifatida ko‘rib chiqish, bilimlarning ahamiyatini anglash, mahsulot yaratish jarayonida davlatning vazifalarini aniqlash bilan bog‘liq (klassik maktab: R. Kantilyon, A. Smit, D. Rikardo va boshqalar[9]).

Innovatsion rivojlanishning zamonaviy nazariyasining shakllanishi “bir qancha nazariyalarni (iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, tadbirkorlik) sintez qilish va tadqiqot obekti va predmetini har tomonlama tahlil qilish, metodologik va uslubiy apparatni diversifikatsiya qilishni yanada takomillashtirish” bilan bog‘liq[10]. Innovatsiyalarning paydo bo‘lish manbalari va sabablarini asoslash, bu jarayonda davlat va institutlarning rolini aniqlash imkonini beradigan nazariyalar shakllantirilmoqda.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratildi, kimyo, energetika, biologiya, ta‘lim, tibbiyot, elektronika, qishloq xo‘jaligi fanlari va boshqa sohalarida keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shuni ta‘kidlash kerakki, O‘zbekistonlik olimlar iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi bo‘yicha faol ilmiy tadqiqotlar olib borishmoqda. A.SH.Bekmurodov, B.B.Berkinov, N.Q.Yuldashev, B.K. G‘oyibnazarov va boshqalar shular qatoridadir. Sh.N.Zaynutdinov va R.I.Nurimbetovlarning qurilish materiallari sanoatining innovatsion rivojlanishini o‘rgangan tadqiqotlari alohida qiziqish uyg‘otadi[11, 12, 13].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лаптева Е.А. Проблемы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий // Управление экономическими системами. – 2014. – № 8.
2. Гилева Т.А., Низаев А.Р. Инновационный потенциал предприятия: структура, оценка, формирование // Актуальные вопросы управления в социальных и экономических системах: Межвузовский сборник научных трудов. Ч. II. Уфа, 2006. – с. 213-218.
3. Балукова, В.А. Управление инновационными процессами на предприятиях химической и нефтехимической промышленности [Текст]/ В.А.Балукова, И.А.Садчиков, В.Е. Сомов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – 147 с.
4. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент [Текст] – СПб.:Питер, 2001. – 304 с.
5. <https://kun.uz/Инновацион ривожланиш вазири билан эксклюзив сухбат>

6. Зайнуддинов Ш.Н., Расулов Н.М. Инновацион менеджмент (дарслик). Т.:“Инновацион ривожланиш нашриёт матба уйи”, 2020. Б.540.; Шодиева Д. Миллий иқтисодийнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг назарий асосларини такомиллаштириш. (PhD) дисс. автореф. Т.:2020. Б.58; Расулов Н.М. Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни стратегик бошқариш услубиётини такомиллаштириш: (DSc) дисс. автореф. – Т.:2021, Б.81; Норов А.Э. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. №1, 2020 yil.; Гуломова Г.П. Инновацион фаолият инфратузилмасини шакллантириш ишлаб чиқаришни модернизациялаш омили сифатида // Экономика и финансы (Узбекистан). 2016. №7
7. Посошков, И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения [Текст] / И.Т.Посошков; ред. и коммент. Б.Б.Кафенгауза; ред. изд-ва В.Р.Швейковская; худож. И.Ф. Рерберг. - М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 411 с
8. Кенэ, Ф. Физиократы: избранные экономические произведения [Текст] / Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго, П.С.Дюпон де Немур; [предисл. П.Н.Клюкин; пер. с франц., англ., нем.]. - М.: Эксмо, 2008. – 1200 с
9. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А.Смит: в 2 т. – М.: Наука, 1993. – 570 с.
10. Терехова, С.В. Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии территорий [Текст]/С.В.Терехова//Проблемы развития территорий. – 2015. – №6. – С. 7-28.
11. Зайнуддинов Ш., Нурибегов Р.И., Калмуратов Б.С. Инновационный путь развития экономики Узбекистана «Biznes-Эксперт» Экономический научно-практический журнал Ташкент 2018. №8. 92-95 стр (08.00.00.;№3).
- 12.Зайнуддинов Ш.Н., Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси // “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябр 2011.
- 13.Нурибегов Р.И., Калмуратов Б. Инновацион бошқариш стратегиясининг аҳамияти // Jamiyat va boshqaruv. –Т.: 2010 йил, № 2, –Б. 73-75.
14. Gaziyeu, M. (2023). HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE EFFECT OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE USE OF RAW MATERIALS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(7), 256-259.
15. Гозиев, М. (2023). ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(7), 90-93.
16. Shokirjonovich, G. M. (2023). TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 2(16), 301-307.
17. Гозиев, М. Ш., & Хасанова, Р. Р. К. (2023). СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 59-64.
18. Гозиев, М. Ш. (2023). Вопросы Повышения Конкурентоспособности Предприятий Путем Совершенствования Инновационных Процессов В Узбекистане. *Miasto Przyszłości*, 32, 130-133.
19. КАРИМОВ, Ў. ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИ. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука*, 78-80.